

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 26

N° 1

Enero - Junio

2 0 1 9

Maracaibo - Venezuela

Formación de investigadores. Área socioeconómica del petróleo y energías alternativas en la Universidad del Zulia. Una experiencia

Élita Luisa Rincón Castillo

*Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia.
Maracaibo-Venezuela*

rincon_elita@fces.luz.edu.ve; elitarincon@yahoo.com

Resumen

La formación de investigadores se torna una función académica relevante en las instituciones universitarias, considerando la educación como agente de desarrollo. Este trabajo tuvo como objetivo describir la experiencia del Seminario de Investigación “Formación de investigadores en el área socioeconómica del petróleo y energías alternativas”, el cual se fundamentó en la necesidad de formar investigadores, con la finalidad de constituir un espacio de reflexión para la conformación de comunidades de investigadores en este campo del conocimiento. Se utilizó como metodología la revisión documental sobre el diseño y práctica del seminario de investigación desarrollado por el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, unidad de investigación adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. En Venezuela existen vacíos dentro de la formación socioeconómica del petróleo y las energías alternativas en los programas de estudios de pregrado y posgrado, donde es escaso el dictado de unidades curriculares que recojan el impacto económico y social de la explotación petrolera y de la problemática energética desde la perspectiva socioeconómica. Se concluye que la creación y consolidación de este seminario de investigación en el campo de investigación interdisciplinario señalado, permite unir esfuerzos en la conformación de grupos de investigación que desarrollan alguna actividad académica de docencia, investigación y extensión relacionada con el área socioeconómica del petróleo y las energías alternativas a nivel local, regional, nacional e internacional.

Palabras clave: Formación de investigadores; seminario de investigación; centro socioeconómico del petróleo y energías alternativas.

Training of researchers. Socioeconomic area of oil and alternative energies at the University of Zulia. An experience

Abstract

The training of researchers becomes a relevant academic function in university institutions, considering education as a development agent. This work aimed to describe the experience of the Research Seminar “Training of researchers in the socioeconomic area of oil and alternative energies”, which was based on the need to train researchers, in order to constitute a space for reflection for the formation of communities of researchers in this field of knowledge. The methodology used was the documentary review on the design and practice of the research seminar developed by the Socioeconomic Center for Petroleum and Alternative Energies, a research unit attached to the Faculty of Economic and Social Sciences of the University of Zulia. In Venezuela there are gaps within the socioeconomic formation of oil and alternative energies in the undergraduate and postgraduate study programs, where the dictation of curricular units that collect the economic and social impact of oil exploitation and the energy problem is scarce from a socioeconomic perspective. It is concluded that the creation and consolidation of this research seminar in the aforementioned interdisciplinary research field, allows joining efforts in the formation of research groups that develop some academic activity of teaching, research and extension related to the socioeconomic area of oil and alternative energies at the local, regional, national and international level.

Keywords: Training of researchers; research seminar; socioeconomic center for petroleum and alternative energies.

Introducción

A partir de la década de los años 70 del siglo XX, la formación de investigadores se evidencia como una preocupación constante en las instituciones de educación universitaria, dada la consideración de la educación como agente de desarrollo, lo cual implica una reflexión permanente sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos del campo de estudio sobre la formación de los investigadores (Torres, 2006).

Los nuevos paradigmas curriculares deberán integrar la docencia, la investigación y la extensión. Por ello, resulta difícil que ante los tiempos de cambios que se viven el docente siga siendo sólo un transmisor de información y los estudiantes un mero receptor del mismo; se requiere un docente que lleve a las aulas de clases su producción intelectual, que estimule la inquietud por la investigación y el desarrollo en los alumnos, tanto a nivel de pregrado como de postgrado.

La formación de investigadores no es una tarea fácil y debe realizarse, en el contexto del nuevo siglo, en el cual la manera tradicional de ver las cosas se ha ido modificando, donde la interdisciplinariedad es cada vez mayor y es una época en que hay una continua caída de los paradigmas de la sociedad moderna. Es mediante la investigación que la universidad latinoamericana y caribeña podrá asumir la generación de conocimientos para entrar en el mundo global, con cambios científicos, tecnológicos y humanísticos acelerados.

Generalmente, los postgrados mantienen una gran ventaja en cuanto a la generación de conocimientos, por cuanto cuentan con cierto número de investigadores activos. Con la investigación científica, humanística y tecnológica deberá emprenderse la solución de los grandes problemas nacionales. Por consiguiente, sin investigación en tiempos de revolución científico-tecnológica, aumentará la brecha entre países pobres y ricos, en vías de desarrollo y desarrollados, atrasados y avanzados. Es por ello que, en el campo educativo, la investigación puede conducir a resolver los problemas cualitativos de la educación y los postgrados serán los factores fundamentales para enfrentar los procesos de cambio que requiere el siglo XXI.

Es preciso asumir la necesidad de diseñar el currículo universitario orientado hacia la formación de investigadores. El investigador se forma no sólo si recibe una enseñanza

particularmente dosificada y rigurosamente distribuida en un currículo, sino, también, si la enseñanza se encuentra en su conjunto orientada hacia la indagación y búsqueda del saber (Barros, 1995). En tal sentido, el profesor universitario, y en consecuencia el currículo en la educación universitaria, debe orientarse, en su conjunto, hacia esa dirección. Es decir, un currículo dirigido hacia la búsqueda de la verdad, y no meramente a la repetición mecanizada de los *manuales*.

Por consiguiente, para el fortalecimiento de la investigación es fundamental la formación de investigadores (Jiménez, 2018). La universidad podrá cumplir la misión de formar investigadores, cuando al mismo tiempo de enseñar pueda además investigar. La universidad tiene estudiantes con creatividad, la cual debe ser aprovechada con la asistencia de un docente que tenga la función del mentor, de tal manera de articular la experiencia con la creatividad y el entusiasmo del estudiante.

El presente trabajo tuvo como objetivo describir la formación de investigadores a partir de una experiencia de un seminario de investigación para el área socioeconómica del petróleo y energías alternativas, la cual estuvo fundamentada en la necesidad de formar profesionales en este campo de estudio, lo cual constituirá un espacio de reflexión para la conformación de comunidades de investigadores en dicha área de conocimiento.

El trabajo está estructurado en tres partes. La primera, comprende la fundamentación teórica con relación a la noción de formación, perspectivas teóricas de este término, la delimitación conceptual del investigador y el campo de estudio sobre la formación de éstos. La segunda parte, señala la metodología utilizada. En la tercera parte, se analizan y discuten los resultados sobre la problemática en la formación del campo socioeconómico del petróleo y las energías alternativas en Venezuela, así como la descripción de la experiencia del Seminario de Investigación “Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas”, durante los meses de abril a julio en el año 2015.

Fundamentación teórica

Dada la estrecha relación entre docencia e investigación, resulta pertinente establecer los límites entre docente e investigador, puesto que, en el discurso existente sobre el proceso formativo de investigadores, se encuentran propuestas que van encaminadas a la formación de profesores-investigadores o de investigadores propiamente dichos, donde se delimitan o unifican aspectos y criterios según sea el caso. Pretender delimitar conceptualmente los procesos de formación de investigadores, implica definir cómo se concibe al investigador y qué se entiende por formación, para entonces, estar en la posibilidad de tener un acercamiento conceptual

sobre los procesos de formación de investigadores (Torres, 2006).

Noción de formación

Formación, viene del latín *formatio* (acción y efecto de formar), se trata de un término equívoco, por el que se entiende tanto el adiestramiento como el resultado de este (Rubio y Álvarez, 2010). Según Yuren (2000), la tradición educativa hace referencia a dos sentidos en la noción de formación: la *Paideia* griega y la *Bildung* alemana. En la *Paideia* griega, a partir de Platón (427-347 a.C.), sus planteamientos centrales son: el ser humano es una materia (cuerpo) y una forma (alma); no se puede realizar aquello para lo que no se tiene potencia; no se elige libremente, es necesario realizar la finalidad última del ser humano; el educador modela y el educando es la materia modelada; ya existe un orden en la naturaleza y en la sociedad que hay que respetar y se rige la necesidad emanada de esa naturaleza y del *telos*.

En la *Bildung* alemana, a partir de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), sus planteamientos centrales son: construcción o configuración relacionada con la libertad y por tanto la eticidad; implica crear, recrear o renovar la cultura; tránsito de lo subjetivo a lo objetivo, lo cual significa que el sujeto no sólo se apropia de la cultura y de los órdenes institucionales, sino que es capaz de actuar creativamente para producir cultura e instituciones o para transformar lo ya existente; el

sujeto debe poseer conciencia de sí; conquista de la subjetividad mediante la transformación cultural y la interacción; existe un acompañamiento del esfuerzo del sujeto en formación, alentando la crítica, al asombro, a la duda, a la pregunta, al debate, a la creación y a la acción.

La educación formal se ha nutrido, fundamentalmente, de la tradición griega, donde se ha centrado más en la concepción educativa en la que se considera necesaria la existencia de un guía o conductor que lleva al estudiante, al educando, por el camino trazado por los educadores, a partir de las exigencias sociales. Por otra parte, colocados en la tradición alemana, la situación educativa adquiere otra dimensión y exige de educandos y educadores otras posturas, actitudes

y planteamientos; se forma para la autonomía del sujeto y para la creación de condiciones de mayor participación en los espacios sociales, culturales y educativos, donde la pretensión última, no es esperar que alguien enseñe para aprender, sino que exige formas de trabajo autónomo por parte del que se forma.

Perspectivas teóricas del concepto de formación

Siguiendo el estudio realizado por Remedios (2008), se puede analizar el concepto de formación y su complejidad semántica, a partir de diversas perspectivas teóricas: filosófica, educativa, psicología del trabajo o de la empresa, el psicoanálisis de la formación y la perspectiva sociopolítica (cuadro 1).

Cuadro 1. Perspectivas teóricas sobre el concepto de formación

Perspectiva teórica	Representantes	Significado de formación	Contenidos de la formación
Filosófica	María Teresa Yurén Camarena (2000)	Proceso cuyo movimiento se asemeja a la espiral. El sujeto recibe de la sociedad y la cultura los elementos necesarios que le permiten desarrollarse y configurar su personalidad. A su vez el sujeto actúa consciente, crítica y creativamente sobre su entorno social y cultural para transformarlo y transformarse.	Los elementos estructurales del mundo de la vida: cultura, sociedad y personalidad.
Educativa	Gilles Ferry (1997) Jacky Beillerot (1998)	Se refiere el desarrollo personal que consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión o trabajo. El sujeto se forma sólo por sus propios medios, uno se forma a uno mismo, pero uno se forma sólo por mediación.	Se habla de espacios y tipos de formación, así como de soportes o dispositivos.

Psicología del trabajo o de la empresa	Jesús Martín García (2003)	Proceso sistemático de adquisición de actitudes, conceptos, conocimientos, funciones o destrezas que dan lugar a una mejora continuada de los niveles de rendimiento laboral, cuyo objetivo es equilibrar las demandas del trabajo y las características de los trabajadores.	Las destrezas o habilidades que se pretendan desarrollar en los empleados. Para ello se plantea múltiples métodos de formación.
Psicoanálisis de la formación	Jean Claude Filloux (1996) Raúl Enrique Anzaldúa Arce (2004)	Proceso de transformación de sí mismo en función de resignificar lo que ha sido o imagina ser, en relación a lo que imagina será, dándole un nuevo sentido a sus deseos, fantasías, identificaciones y transferencias.	Ayuda a conocerse a sí mismo como formador, y también analiza las formas de formación.
Socio-política	Laura Gaidulewicz (1999) Thomas Popkewitz (1994)	Proceso social de regulación del poder como soberanía y conocimiento que implica un entramado de relaciones, anudamientos, dispersiones, conformando una trama de poder-saber.	Prácticas discursivas o pautas de interacción y negociación en el ámbito educativo.

Fuente: Remedios (2008)

Según Honoré (1980), pensar la formación es pensar un problema muy serio, un problema aun no resuelto. Destaca el autor que, para comprender el concepto de formación, se debe entender como una zona de intersección (transdisciplinariedad) de diversos campos de estudios y aplicaciones para las ciencias sociales y humanas (psicoanálisis, psicología experimental, psicología genética, psicología social, etnología y etología).

Delimitación conceptual del investigador

El investigador trabaja con problemas, piensa en términos de investigación y transforma las problemáticas en objetos de estudios científicos.

Aborda, define, confronta y explica los problemas a través de los procesos metodológicos rigurosos. En este sentido, tiene que reflexionar sobre las decisiones tomadas en el transcurso de la investigación, respecto al abordaje y orientación del problema, la metodología, las técnicas, el tipo de análisis a realizar. Se encarga de producir conocimientos rigurosos, objetivos y confiables, bajo un proceso analítico, crítico, reflexivo, creativo y disciplinado (Torres, 2006).

En muchos aspectos, el investigador se parece al pionero (Beveridge, 1996). Él explora la frontera del conocimiento y, por lo tanto, requiere muchos de los mismos atributos: iniciativa y espíritu emprendedor, disposición para encarar las dificultades y vencerlas, utilizando

su ingenio e iniciativa propios, perseverancia y espíritu aventurero, cierta insatisfacción con lo ya conocido y con las ideas prevalecientes, ansiedad de comprobar por su propio juicio. Probablemente, los dos atributos esenciales del investigador son su amor a la ciencia y una curiosidad insaciable.

Para Beveridge (1996), el investigador, a través de toda su vida, es siempre un estudiante. Su preparación para su trabajo nunca termina, ya que tiene que mantenerse al día con el continuo crecimiento de los conocimientos. Esto lo logra, en parte, mediante la lectura de las publicaciones científicas. El estudio se convierte en hábito hasta formar una parte regular de la vida del científico. Dentro de las cualidades del investigador, que destaca Zubizarreta (1983) están las siguientes: capacidad de observación, exactitud y rigurosidad, capacidad de razonamiento, originalidad e imaginación, amplitud de criterio, buena memoria, capacidad de concentración, espíritu de cooperación.

Tomando como referencia los elementos de análisis descritos en párrafos anteriores, puede decirse que institucionalmente e instituidamente un investigador es aquel que tiene una formación y conocimiento vasto en un campo teórico, metodológico y práctico de la investigación. Es un profesional de la investigación que se encarga de producir conocimientos sobre los distintos aspectos de un campo de conocimiento definido.

El campo de estudio sobre la formación de investigadores

Durante finales del siglo XX, en la década de los años noventa, el campo de la formación de investigadores como objeto de interés de la investigación en educación observó un considerable crecimiento. Este campo incrementó sus investigaciones, y son dos las vertientes desarrolladas: una centrada en la figura del docente-investigador y otra en el debate de cómo formar para la investigación. Estos aspectos permiten reconocer la actualidad y vigencia de esta tarea (Sánchez, 2005).

Los especialistas en diseño curricular han enfocado la formación de investigadores desde el espacio del currículum, con lo cual han limitado su concepción a un proceso instruccional y prescriptivo, donde las tareas de investigación y formación se enseñan. Restringir los procesos formativos al espacio del currículum, implica reducir la formación al esquema enseñanza y aprendizaje, en la perspectiva de que esencialmente los conocimientos disciplinares y profesionales harán posible la formación para la investigación. Esta perspectiva es insuficiente para explicar el proceso que acontece en la formación investigativa.

De acuerdo con Sánchez (2005), la investigación y la formación de investigadores reclama determinado proceso de enseñanza y de aprendizaje. No obstante, en su conjunto representa un proceso más complejo en donde la creatividad es un componente esencial

y no se desarrolla sólo con la enseñanza. La formación de investigadores requiere que el investigador desarrolle durante su proceso de formación la independencia cognoscitiva. Por consiguiente, la formación de investigadores se concibe como un proceso social y reconoce que las interacciones del sujeto investigador en el contexto formativo son la base de su desarrollo intelectual, profesional y personal.

El proceso de formación de un investigador involucra el fortalecimiento de la educación del personal, el rigor metodológico, la mejor difusión de los resultados y la calidad académica de los proyectos de investigación; para ello, es importante la incorporación, internalización y modelación de conductas y saberes, a través de la acción o puesta en práctica, que proporcionen un cambio intelectual en los agentes. Para lo anterior se requiere un estímulo que agregue experiencias y conocimientos que permitan desarrollar y aplicar herramientas organizacionales. La formación para la investigación posee diferentes énfasis y se realiza con el apoyo de diversos procedimientos, según el objetivo fundamental que la orienta, el cual tiene que ver con las necesidades y expectativas de los sujetos involucrados en dicha formación (Lozoya y Ocampo, 2019).

Metodología

El conocimiento científico, generalmente es acumulativo, y cada investigación se fundamenta en el conoci-

miento alcanzado con anterioridad por otros investigadores (Esquirol; Sánchez y Dalmau, 2017). La ciencia es una gran tradición, es acumulativa, donde cada científico, cada pensador recorre el camino de su investigación a partir de los pasos seguidos por sus antecesores. Por lo tanto, la ciencia consiste en una larga serie de pequeños progresos, cada uno de ellos basado en los anteriores en una especie de continuidad del progreso científico.

Este trabajo fue de tipo descriptivo, donde se utilizó como metodología la revisión documental sobre el diseño y práctica del Seminario de Investigación “Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas” desarrollado por el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (2015), unidad de investigación adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Ese seminario de investigación fue llevado a cabo durante los meses de abril a julio de 2015.

La revisión bibliográfica tomó en cuenta el conocimiento científico anterior sobre la formación de investigadores, lo cual permitió plantear los objetivos de la investigación. Para poder realizar la revisión bibliográfica, se necesitó primero, definir de manera concreta el tema. Posteriormente, se realizó una búsqueda y recopilación de las fuentes de información pertinentes, seguida de la selección y lectura crítica de todos los documentos recuperados. Seguidamente, se realizó

la redacción sistemática de la revisión, incluyendo toda la información pertinente, y finalmente la redacción de las conclusiones que permitieron obtener el conocimiento alcanzado en este campo, así como las líneas de investigación abiertas y las carencias en el conocimiento.

Resultados y discusión

Se analizó, por una parte, la problemática en cuanto a la formación en el campo socioeconómico del petróleo y las energías alternativas en Venezuela y por otra parte, se describe la experiencia del seminario de investigación realizado en la Universidad del Zulia.

Problemática en la formación del campo socioeconómico del petróleo y las energías alternativas en Venezuela

En el caso venezolano, la dinámica social y económica contemporánea ha estado determinada mayormente por la marcada influencia de la explotación de los hidrocarburos. En el análisis de la evolución del siglo XX, el petróleo es factor obligado de estudio, por cuanto el signo de la casi totalidad de este curso histórico ha sido la presencia y desarrollo de tal recurso (Rodríguez, 1974).

El siglo XX venezolano puede caracterizarse como el siglo del petróleo (Maza, 2007). Esta mercancía de exportación ha constituido el eje del país, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural.

Hay que señalar, sin embargo, que no es la mercancía en sí –al fin y al cabo, un objeto material– la que tiene esa significación, sino el complejo de fenómenos, relaciones, intereses, valores, patrones de comportamiento, estilos de vida, estados de conciencia, actitudes y expectativas que en el transcurso de esa centuria definieron el acontecer de este país.

Sin duda, Venezuela ha crecido y se ha transformado en la era del petróleo; es decir, se ha dado la siembra del petróleo, aunque, según Maza (2007:22), “se ha hecho parcialmente, con grandes deficiencias y desviaciones”. No obstante, Venezuela ha realizado un cambio significativo, imposible sin el apoyo de los recursos del petróleo. Por consiguiente, casi todo el siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI, la vida venezolana ha evolucionado sobre la base de la explotación de los hidrocarburos. De una u otras formas las diferentes, pero concurrentes, manifestaciones del acontecer venezolano ha tenido –tienen– el signo de esa explotación: desde la política hasta los hábitos y comportamientos del común, la actividad petrolera lo impregna todo (Rincón et al., 2016).

En este sentido, no hay uniformidad ni consenso aproximado, sobre los efectos de la actividad petrolera –positivos o negativos– en Venezuela (Rincón, 2017). Dichas opiniones no se refieren al recurso petrolero como tal, sino a las apreciaciones e interpretaciones relativas al modo de aprovechamiento de los proventos del petróleo en la perspectiva

del desarrollo del país, pues depende de esta manera la caracterización de los efectos de esa explotación en el orden económico, institucional, político, social y cultural del país.

Las universidades venezolanas desde una perspectiva socioeconómica no han recogido los aportes y contribuciones de autores venezolanos para la formación integral a nivel universitario. Esto se evidencia en los vacíos dentro de los programas de formación en los estudios a nivel de pregrado y posgrado, donde es escaso el dictado de unidades curriculares (asignaturas) que recojan el impacto socioeconómico de la explotación petrolera y mucho menos de la problemática energética desde la perspectiva socioeconómica.

En el caso particular, sobre el desarrollo de las fuentes renovables en Venezuela se necesita de una política impulsora y de estímulo a la inversión en estas fuentes, con incentivos fiscales y cambiarios para la importación de equipos; asimismo, se requiere el desarrollo de normas técnicas para la operación y mantenimiento de los sistemas de generación y conexión a la red, el establecimiento de un marco legal, el fortalecimiento de las incipientes iniciativas existentes de programas de formación e investigación básica y aplicada que adelantan algunas universidades y centros e institutos de investigación. En síntesis, en materia de energías renovables está casi todo por hacer en Venezuela (Sánchez, 2016).

Seminario de Investigación “Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas”. Una experiencia

El proceso de formación de investigadores alcanza sus objetivos cuando se participa en investigaciones que se realizan en el marco de seminarios de investigación, que son espacios para la discusión, la reflexión, la superación individual y del grupo de trabajo. El seminario de investigación representa la base para preparar investigadores (Rojas, 2001).

Generalmente, los programas de pregrado y postgrado valorizan más las actividades de adquisición de conocimientos de la especialidad en detrimento del desarrollo de las competencias para la investigación (Vivas, 1995). Es precisamente frente a la importancia de la formación de investigadores que nos parece interesante presentar una experiencia en el plano del diseño curricular como un aporte para enfrentar el reto de la formación de investigadores.

El Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, sintiendo la necesidad de coadyuvar en la formación de los estudiantes y profesionales universitarios, se ha propuesto desarrollar una serie de actividades académicas enmarcadas en los procesos de investigación, docencia y extensión.

Su finalidad es contribuir a solventar la necesidad imperiosa de complementar la formación en la región y en el país en el campo socioeconómico del petróleo y otras fuentes de energías. Asimismo, se pueda disponer de una información actualizada sobre la importancia del petróleo y la energía en la vida nacional y su vinculación con el desarrollo del país, a nivel de los estudios de pregrado y postgrado, desde la perspectiva socioeconómica.

Dentro de las funciones del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (CESPE) se encuentra la de promover la formación del talento humano en áreas relacionadas a la actividad petrolera y energética, desde la perspectiva de las ciencias económicas y sociales. Igualmente, dentro del propósito general de la gestión bajo la dirección de la profesora Élita Rincón (2012-actual), ha sido el impulso y la adecuación de las actividades académicas de docencia, investigación y extensión (Rincón et al., 2015).

El CESPE, en proceso de transformación, desde una perspectiva social de trabajo colectivo, en cumplimiento de sus objetivos estratégicos de investigación, formación y extensión, orientado al logro de su visión y misión en el contexto de la Venezuela contemporánea, ofreció el Seminario de Investigación “Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías alternativas”, durante el año 2015, en los meses de abril a julio, cuyo contenido representan temas de interés referidos a avances

de investigación de los profesores y colaboradores del CESPE de la LUZ y de otras instituciones educativas de la región zuliana (Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, 2015).

A continuación, se señala cada uno de los elementos que permiten describir el Seminario de Investigación: objetivos generales, líneas estratégicas, experiencia investigativa, organización y contenido.

A) Objetivos generales

Los objetivos generales del seminario fueron los siguientes:

- 1) Impulsar la investigación en el área de conocimiento del petróleo y las energías alternativas desde la perspectiva socioeconómica, como plataforma para la gestión de políticas públicas en los sectores productivos involucrados en la actividad petrolera y energética.
- 2) Establecer relaciones de vinculación, asociación y/o cooperación entre la academia, el sector productivo y sector público en el ámbito petrolero y energético.
- 3) Generar las condiciones para la creación de una red de investigación en el ámbito petrolero y energético.
- 4) Promover la investigación a nivel de pre y posgrado en el campo de la investigación socioeconómica del petróleo y energías alternativas, en la búsqueda de investigadores en esta área de conocimiento.

B) Líneas estratégicas

Las líneas estratégicas del seminario fueron las siguientes:

- 1) Promover el intercambio de experiencias investigativas, asociadas al conocimiento socioeconómico del petróleo y las energías alternativas, y su influencia en la vida nacional y el desarrollo de América Latina y el Caribe, con énfasis en Venezuela.
- 2) Articular el desarrollo de las temáticas del seminario a las experiencias de vida privilegiando la cultura, la educación y el trabajo como fuentes de valores histórico-sociales que definen las formas de vida de los pueblos.
- 3) El desarrollo del seminario se orienta con criterio colectivo, vivencial, comunitario, vinculado a espacios concretos de vida que permitan identificar valores, actitudes y formas de relación social que ejemplifiquen el impacto del petróleo y las energías alternativas en la cultura del venezolano.
- 4) Los ponentes (profesores e investigadores) de las diversas temáticas han sido seleccionados de acuerdo a criterios académicos dentro de un enfoque de pluralidad ideológica-política para el debate amplio en la temática petrolera y energética, desde la perspectiva socioeconómica.

C) Experiencia investigativa

El seminario se planificó y desarrolló con base en la investigación científica, por lo cual, a los fines de apreciar el proceso integral de aprendizaje, se requirió la elaboración de un artículo científico individual o en grupo, en relación a cualquiera de las temáticas del seminario. Se prevé la creación de una red de investigación y/u observatorio como instancias de estudio, discusión y seguimiento a la temática petrolera y energética desde la perspectiva socioeconómica a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, en Venezuela y en la región zuliana.

D) Organización

La organización del seminario estuvo enmarcada bajo los siguientes aspectos:

- 1) Estuvo dirigido a profesionales y estudiantes interesados en la investigación en el campo socioeconómico del petróleo y energías alternativas, según criterios y organización establecidos.
- 2) Se desarrollaron de acuerdo al cronograma de actividades y especificaciones metodológicas, en el año 2015 durante los meses de abril a julio.
- 3) El seminario se desarrolló en diez y seis (16) sesiones de trabajo, los días martes o miércoles, por la tarde, de cada semana con una duración aproximada de tres (3) horas, con estrategias metodológicas estable-

cidas por cada ponente.

- 4) Se contempló un registro de la asistencia, participación y aportes al debate, materiales de estudio o propuestas innovadoras inherentes al tema tratado.
- 5) La experiencia investigativa se cumplió según planificación especial y siguiendo los criterios establecidos para su desarrollo.
- 6) Se realizó un proceso de evaluación continua bajo pautas y criterios creados y aprobados por los participantes en procesos creativos de discusión, sin negar la posibilidad a otras propuestas formales legitimadas en escenarios académicos innovadores.

- 7) A los fines de apreciar el proceso integral de aprendizaje, se requirió la elaboración de un artículo individual o de grupo en relación a cualquiera de las temáticas del seminario.

E) Contenido temático

En el cuadro 2 se puede apreciar el contenido temático de los tópicos tratados por los ponentes seleccionados que participaron durante el seminario en el año 2015, durante los meses de abril a julio, según las líneas de investigación del CESPE involucradas en el mismo.

Cuadro 2. Proyecto académico: Seminario de investigación “Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas”

Líneas de investigación	Temáticas	Fecha de realización	Ponentes
1. Economía petrolera y energética	1. La generación termoeléctrica y el costo real de la electricidad en Venezuela.	23-06-2015	Alejandro López (MPPEE)
	2. Comportamiento y determinantes de los precios del petróleo.	07-07-2015	Emmanuel Borgucci (LUZ)
2. Política y marco jurídico petrolero y energético	3. Energías alternativas y la revolución energética en Venezuela.	14-04-2015	Carlos Añez (LUZ)
	4. Políticas de generación de energías alternativas en América Latina. Caso Venezuela y Ecuador.	22-04-2015	Ronny Nava (UBV)
	5. La política petrolera del Estado venezolano: un análisis histórico.	26-05-2015	Stefano Tsakimp (URBE)
	6. Nuevos enfoques para el análisis de las políticas energéticas en Venezuela.	14-07-2015	César Prieto (LUZ)
			Carlos López (LUZ)

3. Sociedad y cultura petrolera y energética	7. El rentismo como problema de investigación en ciencia política y sociología.	30-06-2015	Luis González (LUZ)
4. Gestión y contabilidad petrolera y energética	8. Modelo integrado de gestión de calidad y de conocimiento en Petróleos de Venezuela, S. A.	09-06-2018	Mónica Romero (PDVSA)
5. Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable	9. Historia de las ideas sobre la ecología y su relación con la energía y la política en el siglo XX.	05-05-2015	Antonio Tinoco (LUZ)
	10. Renta petrolera y modelos de desarrollo en Venezuela.	21-07-2015	Nebis Acosta (LUZ)
6. Ciencia, tecnología e innovación en el sector petrolero y energético	11. La variable tecnológica en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos en Venezuela.	07-04-2015	Matilde Flores (LUZ)
	12. Redes de investigación y desarrollo tecnológico en la relación universidad – sector energético.	19-05-2015	Rafael Espinoza (LUZ)
7. Geopolítica, geoeconomía y geoestrategia de los recursos energéticos	13. Petróleo, capitalismo y crisis en un mundo globalizado: geoestrategia petrolera de los Estados Unidos.	28-04-2015	Edgar Martínez (PDVSA)
	14. El petróleo como botín de guerra.	12-05-2015	Ada Quesada (LUZ)
8. Historia y Filosofía Social del Petróleo y la Energía	15. Periodización de la historia petrolera en Venezuela. Período 1910-2015.	01-07-2015	Juan Romero (LUZ)
	16. Visiones del petróleo en el pensamiento económico venezolano.	28-07-2015	Élita Rincón (LUZ)

Fuente: Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (2015)

Reflexiones finales

Las nuevas exigencias que los cambios económicos, políticos, científicos y tecnológicos plantean a los centros e institutos formadores de personal de la investigación, acentúan la necesidad de que la tarea de formar investigadores se realice en congruencia con las nuevas formas de producir conocimientos. Este propósito implica volver la mirada hacia el proceso formativo y al sujeto

que se forma, no sólo para resolver el problema de su calidad, sino para reconocer cómo se suscita dicho proceso y cuáles son las interacciones que lo atraviesan a nivel social o individual.

Este planteamiento abre un nuevo espacio para la investigación socioeconómica del petróleo y energías alternativas, en tanto que una de las tareas pendientes de realizar es la explicación

y comprensión de los procesos mediante los cuales, con su actividad práctica e intelectual un estudiante se constituye progresivamente en investigador en esta área de conocimiento. Seminarios de investigación de esta naturaleza permitirían diseñar propuestas innovadoras de formación, replantear las tareas formativas y posibilitar el desarrollo de competencias investigativas con las cuales contribuyan a solucionar los problemas relacionados con la investigación socioeconómica del petróleo y energías alternativas en Venezuela, y en general, en América Latina y el Caribe.

Se espera que esta experiencia, y otras que se puedan desarrollar, sirvan de antecedentes para la creación de un programa académico a nivel de posgrado (especialización, maestría, doctorado y/o postdoctorado) en el campo del conocimiento acerca del petróleo y las energías alternativas desde la perspectiva socioeconómica.

Referencias bibliográficas

- Barros, Nicolás. (1995). A propósito del currículum y la formación de investigadores. En: Briceño, Magally y Chacín, Migdy (Comps.). **El currículum y la formación de investigadores**. Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez", Caracas, Venezuela, pp. 23-37.
- Beveridge, William. (1996). **El arte de la investigación científica**. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, Venezuela.
- Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas. (2015). **Proyecto Académico del Seminario de Investigación <<Formación de Investigadores en el Área Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas>>**. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Esquirol, Jordi; Sánchez, Josep y Dalmau, Ishar. (2017). La revisión bibliográfica, base de la investigación. **Revista Actualizaciones en Fisioterapia**. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Barcelona, España. N° XIII. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319260924_La_revisi3n_bibliografica_base_de_la_investigaci3n. Recuperado el 28 de julio de 2018.
- Honoré, Bernardo. (1980). **Para una teoría de la formación**. Narcea Ediciones, Madrid, España.
- Jiménez, Viviana. (2018). La formación de investigadores en la Universidad. **Revista Academico**. Universidad Americana, Asunción, Paraguay, Vol. 5, N° 1, pp. 1-2. Disponible en: <http://scielo.iics.una.py/pdf/academo/v5n1/2414-8938-academo-5-01-00001.pdf>. Recuperado el 28 de julio de 2018.

- Lozoya, Esmeralda y Ocampo, Ernesto. (2019). Estrategias para la formación de investigadores educativos. En: Arzola, David. **Procesos formativos en la investigación educativa: diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias**. Chihuahua, México. Red de Investigadores Educativos Chihuahua, pp. 141-174. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7042308>. Recuperado el 05 de mayo de 2019.
- Maza, Domingo. (2001). Lo bueno y lo malo del petróleo en el siglo XX. Fortalezas y debilidades. En: Fundación Venezuela Positiva. **Sembrando el petróleo: 100 años de historia**. Editorial Panapo, Caracas, Venezuela, pp. 125-148.
- Maza, Domingo. (2007). **Venezuela: economía, tiempo y nación**. Vadell Hermanos Editores, Caracas, Venezuela.
- Remedios, Martha. (2008). La formación y su complejidad semántica. **Revista Investigación Educativa**. Universidad Pedagógica de Durango, Ciudad de México, México, N° 8, enero, pp. 41-55. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2543158>. Recuperado el 15 de junio de 2018.
- Rincón, Élita. (2017). Ideas del petróleo en el pensamiento económico venezolano: hacia un programa de investigación en la Universidad del Zulia. **Revista Frónesis**. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Vol. 24, N° 2, mayo-agosto, pp. 258-280. Disponible en: <http://produccioncientificaluz.org/index.php/fronesis/article/view/30549/31601>. Recuperado el 23 de abril de 2018.
- Rincón, Élita; Acosta, Nebis; Añez, Carlos y Rincón, José. (2016). Petróleo y desarrollo en Venezuela: un balance a 100 años de su explotación. Período 1914-2014. **Revista Multiciencias**. Universidad del Zulia, Punto Fijo, Venezuela, Vol. 16, N° 1, pp. 28-38. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias/article/view/22365/22065>. Recuperado el 22 de abril de 2018.
- Rincón, Élita; Rincón, José y Castillo, Rosa. (2015). Trayectoria académica del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de la Universidad del Zulia: hacia un modelo de gestión de la investigación universitaria. **Revista Omnia**. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Año 21, N° 2, mayo-agosto, pp. 11-35. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/20850>. Recuperado el 26 de junio de 2018.
- Rodríguez, Irene. (1974). **El petróleo en la historiografía venezolana**. División de publicaciones, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,

- Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- Rojas, Raúl. (2001). **Formación de investigadores educativos. Una propuesta de investigación.** Editorial Plaza y Valdés, Ciudad de México, México.
- Rubio, Ángeles y Álvarez, Almudena. (2010). **Formación de formadores después de Bolonia.** Ediciones Díaz de Santos, Buenos Aires, Argentina.
- Sánchez, Juan. (2016). La transición energética y su incidencia en Venezuela. **Análisis.** Fundación Friedrich Ebert. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/SanchezVersiondigital.pdf>. Recuperado el 28 de julio de 2018.
- Sánchez, Leticia. (2005). La formación en ingeniería. Un enfoque desde los procesos pedagógicos. **VIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.** Hermosillo, Sonora, México. 30 de octubre al 02 de noviembre. Disponible en: <http://www.cenidet.edu.mx/subaca/web-dda/docs/comie05leticia.pdf>. Recuperado el 21 de agosto de 2018.
- Torres, José. (2006). Los procesos de formación de investigadores educativos: un acercamiento a su comprensión. **Educativo. Revista regional de investigación educativa.** Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México, Año 1, N° 2, pp. 67-79. Disponible en: http://www.educacion.ugto.mx/educativo/PDFs/educativo2/procesos_de_formacion.pdf. Recuperado el 16 de mayo de 2018.
- Vivas, José. (1995). La formación de investigadores. Una experiencia en el diseño de un programa de maestría. En: Briceño, Magally y Chacín, Migdy (Comps.). **El currículum y la formación de investigadores.** Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Caracas, Venezuela, pp. 85-98.
- Yuren, María. (2000). Formación, ética y relación. En: **Formación y puesta a distancia. Su dimensión ética.** Ciudad de México, México, Ediciones Paidós, pp. 27-41.
- Zubizarreta, Armando. (1983). **La aventura del trabajo intelectual. Cómo estudiar e investigar.** Addison-Wesley, Ciudad de México, México.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 26, Nº 1 Enero - Junio 2019

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2019, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org